

ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARIDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

¹Jabborova Onaxon Mannapovna, ²To‘rayeva Gulhayo Temirqul qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi kafedrasini mudiri
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent, ²Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10676272>

“O‘zbekiston-2030” strategiyasida boshlang‘ich ta‘lim jarayoniga ilg‘or xorijiy tajribalar asosida metodikalarni rivojlantirib borish alohida belgilangan [1, 4-b.]. Shu sababli bu o‘rinda ilg‘or tajribalar asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga egadir. Bu o‘rinda ana shu masalaning tahliliga diqqatingizni tortamiz.

Ilg‘or xorijiy tajribalar mazmuni. Bugungi kunda butundunyo mamlakatlarida milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ishlab chiqilgan o‘qitishning o‘ziga xos tajribalari amal qilmoqda [2,116-b.]. Shu jihatdan bunday ilg‘or xorijiy tajribalarning quyidagi xususiyatlariga e‘tibor berish va ularni idrok etish kutilgan samarani beradi:

a) Germaniya, Fransiya, Finlandiya va Norvegiya mamlakatlarida o‘qitishning keng shakllariga asoslangan xorijiy tajriba mavjud, bunday shakllar rang-barangligi bilan diqqatni tortadi;

b) Buyuk Britaniya, AQSH va Kanada mamlakatlaridan o‘qitishning individual xorijiy tajribalariga amal qilib kelinmoqda, bunda ta‘lim beruvchilarining individual metodikasi va tajribalari ustuvor bilinadi;

v) Xitoy, Indoneziya va Singapur kabi mamlakatlarda o‘qitishning amaliyotga yo‘naltirilgan ilg‘or tajribalari ishlab chiqilib, u asosda ta‘lim oluvchilarning ko‘nikmalarini tarkib toptirilmoqda.

E‘tibor berilsa, xorijiy ilg‘or tajribalarda o‘qitishning bir necha modellari amal qilmoqda. Shu sababli mazkur ilg‘or tajribalardan foydalanish uchun o‘ziga xos metodikaga asoslanish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Oliy pedagogik ta‘lim jarayonida majburiy va tanlov shakllaridagi mutaxassislik o‘quv fanlarida bunday xorijiy tajribalarni asoslari bilan tushuntirib borish yo‘lga qo‘yilgan. Bunda bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari mazkur masalalar bo‘yicha nazariy va metodik bilimlarni o‘zlashtirmoqda. Ayni paytda, oliy pedagogik ta‘lim jarayonida ilg‘or xorijiy tajribalardan boshlang‘ich ta‘lim jarayonida foydalanish masalalari bo‘yicha o‘quv materiallari, metodik tavsiyalar va amaliy ko‘rsatmalar majmuini ishlab chiqish dolzarb bo‘lib turganligini eslatib o‘tish lozim. Bunda ayniqsa, Ustoz-shogird an‘anasidan foydalangan holda har bir bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining muayyan mamlakat ilg‘or tajribalari bo‘yicha kasbiy kompetensiyalarini tarkib toptirishga e‘tibor berish muhim samarani beradi. Chunki bu an‘ana pedagogik tajribamizda sinovlardan o‘tganligi va amaliyotga yo‘naltirilganligi bilan diqqatni tortadi.

Ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanish metodikasi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda ilg‘or xorijiy tajribalardan oqilona foydalanish kutilgan samarani beradi. Bunda bizning yondashuvimizga ko‘ra, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda quyidagilarga tayanish muhim hisoblanadi:

a) AQSH, Buyuk Britaniya va Kanada tajribalari asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining matematik va axborotlar bilan ishlash kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish;

b) Germaniya, Fransiya va Norvegiya tajribalari asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining gumanitar fanlar bo‘yicha kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish;

v) Singapur va Avstraliya mamlakatlari tajribalari asosida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining tabiiy fanlar bo‘yicha kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish;

g) Xitoy, Indoneziya kabi mamlakatlarning tajribalari asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining amaliy faoliyat kompetensiyasini rivojlantirish.

Bunday yondashuv oliy pedagogik ta‘lim jarayonida xorijiy ilg‘or tajribalardan foydalanishning o‘ziga xos tizimlarini tarkib toptiradi. Aks holda, xorijiy ilg‘or tajribalardan foydalanish bo‘yicha murakkablik yuzaga keladi.

Ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanish bo‘yicha mexanizmlar ko‘lamini kengaytirib borish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Buning uchun bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining muayyan davlat xorijiy tajribasi bo‘yicha taqdimotlarini tashkil qilish va taqdimotlarni kurs miqyosida muhokama qilib borish muhim amaliy ahamiyatga egadir. Bundan tashqari, har bir bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi muayyan mamlakatning ilg‘or ta‘lim tajribalarini mustaqil ta‘lim vositasida o‘rganishga yo‘naltirilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bularning barchasi ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlarining ko‘lamini kengaytiradi.

Ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanish uchun muhim mexanizmlarga asoslanishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bunday mexanizmlarning asosiylari quyidagilardan iborat:

a) oliy pedagogik ta‘lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan “Talabalar Akademiyasi” tuzilmasi mexanizmidan foydalanish;

b) oliy pedagogik ta‘lim muassasalarida xorijiy ilg‘or tajribalardan foydalanish bo‘yicha maxsus to‘garaklar imkoniyatlaridan foydalanish;

v) bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini muayyan mamlakatning ilg‘or tajribalarini o‘rganishga yo‘naltirish;

g) oliy pedagogik ta‘lim jarayonida ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanish bo‘yicha keng ko‘lamli treninglar imkoniyatlaridan foydalanish;

d) ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanishning metodik me‘yoriy asoslarini ishlab chiqish.

Bunday yondashuv bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ilg‘or xorijiy tajribalar asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim amaliy imkoniyatlarni beradi [3, 92-b.]. Shu ma‘noda kezi kelganda ta‘kidlab o‘tish lozimki, kasbiy kompetensiya tushunchasida quyidagilar birlamchi bilinadi:

1) o‘qitish yoki tarbiya jarayonining muayyan asoslarini o‘zlashtirish;

2) o‘qitish va tarbiya jarayonining eng qulay va maqbul metodikalarini o‘zlashtirish;

3) o‘qitish va tarbiya jarayonining xorijiy mamlakatlar tajribalaridan o‘tgan texnologiyalarini o‘zlashtirish;

4) bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida o‘z kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirib borish bo‘yicha ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirish kompetensiyasini tarkib toptirish.

Bunday yondashuv xorijiy ilg‘or tajribalarni nimalar asosida o‘zlashtirish jarayonini belgilab beradi va natijada ulardan foydalanishning amaliy imkoniyatlariga ega bo‘linadi.

Kezi kelganda ta‘kidlash lozimki, xorijiy ilg‘or tajribalardan foydalanishda milliy ta‘lim qonuniyatlariga tayanish muhim ahamiyatga ega. Chunki har bir xorijiy tajribalarda shu mamlakatlarning milliy yondashuvlari o‘z ifodasini topgan. Shu ma‘noda mamlakatimizda

boshlang‘ich ta‘lim metodikasini innovatsion rivojlantirishning kasbiy kompetensiyaviy amaliy yondashuvlarini tizimli ravishda ishlab chiqish dolzarb bo‘lib turibdi.

Shunday qilib ilg‘or xorijiy tajribalar asosida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish ishida tajribalarning mazmunini chuqur o‘zlashtirish, undan foydalanish mexanizmlari bilan qurollanish va bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining o‘z qiziqishlari vositasida muayyan mamlakatning xorijiy tajribalarini o‘rganishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bu bilan boshlang‘ich ta‘lim metodikasini innovatsion takomillashtirishda bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining faolligiga erishiladi.

REFERENCES

1. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi. // www.ziyonet.uz
2. Hasanboyev J. va boshq. Pedagogika fanidan izohli lug‘at. – Toshkent, 2009
3. Jabborova O., Ochilov F. Bolalar pedagogikasi. – Toshkent, 2022